

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdullayeva Hilola, Aytbayeva Dilfuza, Temirova Gulira'no QIZIL QORAG'ATNING (RIBES RUBRUM) XO'JALIK BIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	5
2. Апақхужаева Турсуной, Юлдашев Шахобиддин ЁМФИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....	8
3. Abdullayeva Hilola, Temirova Gulira'no, Aytbayeva Dilfuza “RIBES L-OLTINSIMON QORAG'AT O'SIMLIGINING BIOLOGIK TASNIFI VA NAVLARI”.....	14
4. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Уразбаев Илхом, Рахматов Бехзод РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ.....	19
5. Уразбаев Илхом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	24
6. Berdiyev Akramjon ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG'ORISH USULINING SAMARADORLIGINI ILMIY – AMALIY ASOSLASH.....	27
7. Shaymanov Sharofiddin RESURS TEJAMKOR SUG'ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	32
8. Shaymanov Sharofiddin TADQIQOT MAYDONINI SUV EROZIYASIDAN HIMOYA QILISH.....	36
9. Berdiyev Akramjon TOMCHILATIB SUG'ORISH USULI QO'LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB.....	41
10. Ergashev R.R., Norov B.X., Xolmatova X.N. SUV NASOS AGREGATI VALLARI O'QDOSHLILIGINI TA'MINLASH.....	48

Shaymanov Sharofiddin Quvondiqning o'g'li
Termiz muxandislik – texnologiya instituti, erkin tadqiqotchi.

RESURS TEJAMKOR SUG'ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13342058>

ANNOTATSIYA

Xozirda global iqlim o'zgarishi sababli dunyoning xar bir joyida o'ziga xos iqlim sharoitlari ko'zatilmoqda. G'o'zani tomchilatib sug'orish usullari, texnika va texnologiyasini ishlab chiqishda shlanglarning uzunligi, shlanglar orasidagi masofa, namlanishi bir xil belgilanishi. G'o'zani tomchilatib sug'orish ishlarini olib borishda sug'orishning tartibini ishlab chiqish asosiy masala xisoblanmoqda. Resurslarni oqilona boshqarish va dala sharoitida tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, muommolarni yechish bo'yicha taxlillar, ortiqcha resurslardan yo'qotilishiga barxam berish bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Kalit so'zlar: G'o'za, suv, tomchilatib sug'orish, iqlim, resurs, texnika, texnologiya.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в связи с глобальным изменением климата во всем мире наблюдаются уникальные климатические условия. Длина шлангов, расстояние между шлангами и увлажнение должны быть одинаковыми при разработке способов, приемов и технологии капельного орошения хлопка. Основным вопросом при проведении капельного орошения хлопчатника считается разработка режима полива. Рациональное управление ресурсами и повышение эффективности использования природных ресурсов в полевых условиях, анализ решения проблем, ликвидация сверхнормативных потерь ресурсов — главные задачи сегодняшнего дня.

Ключевые слова: Хлопок, вода, капельное орошение, климат, ресурс, техника, технология.

ANNOTATION

Currently, due to global climate change, unique climate conditions are observed everywhere in the world. The length of the hoses, the distance between the hoses, and the moistening should be the same when developing the methods, techniques and technology of cotton drip irrigation. The development of the irrigation procedure is considered the main issue in carrying out drip irrigation of cotton. Rational management of resources and increasing the efficiency of natural resource use in field conditions, analysis of problem solving, and elimination of excess resource loss are the main tasks of today.

Keywords: Cotton, water, drip irrigation, climate, resource, technique, technology.

Kirish: G'o'za ekinini tomchilatib sug'orish tizimi, sug'orish tartibi, sug'orish davriyligi, sug'orish elementlari, texnika va texnologiyasiga ta'sir etuvchi omillari quyidagilardan iborat: Fermer xo'jalik maydonlarining iqlim sharoiti; tuproq va meliorativ sharoiti; geologik va

gidrogeologik sharoiti; gidrologik sharoiti; iqtisodiy xo'jalik sharoiti; g'o'za ekinlari navlarining turlari va geografik joylashishi; g'o'za ekinlarining biologik xususiyatlari; g'o'zaning sug'orish usuli va texnika - texnologiyasi; g'o'zani yetishtirishda ilg'or agrotexnik tadbirlarini tadbiiq qilish darajasi. O'zbekiston Respublikasi va rivojlangan davlatlar AQSh, Isroil, Kanada, Xitoy, Janubiy Koreya, Rossiya va boshqa davlatlarda qishloq xo'jalik ekinlarini tomchilatib sug'orish texnikasi va texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Yer-suv resurslaridan oqilona foydalanishda tomchilatib sug'orish tizimlarining turlariga qarab quyidagilarga bo'linadi.

-past bosimli; -o'rta bosimli; -yuqori bosimli;

Ushbu tizimlarning elementlari, qismlari, kerakli bosimli tizimlar, geomorfologik, tuproq, geologik, gidrogeologik, gidrologik sharoitlar va xo'jalik sharoitlariga qarab qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasi sharoitida bog', uzumzorlar, paxta, sabzavot, g'alla ekinlarini tomchilatib sug'orish rivojlanmoqda.

Vegetatsiya ishlarida parvarishlangan g'o'za uchun maqbul namlikning eng past chegarasi, chegaraviy dala nam sig'imiga (ChDNS) nisbati 60 foizni tashkil etgan, bu namlikni yengil qumoq tuproq uchun 70 va og'ir qumoq tuproq uchun 60 foiz deb tabaqalashtirgan. Shu kabi tajribalarni xam o'tkazishgan. Binobarin, bunday tadqiqotlar bir qator olimlar tomonidan xam o'tkazilgan.

Tuproqning sug'orish oldi tartibini bir maromda saqlash uchun sug'orishlar soni xil belgilanishi va suv turli me'yorda berilishi talab etiladi. Bu sug'orish me'yoring turlicha bo'lishiga olib keladi. Sug'orishlar tarafdorlari bo'lib, ularning fikricha sug'orish me'yori oshirilishi bilan xosil miqdori ko'paymaydi, lekin pishishi kechikadi.

Amaldagi sug'orish me'yor va tavsiya etilganidan O'zbekistonning qadimdan sug'oriladigan yerlarida 25-30%, yaqinda o'zlashtirilgan yerlarda 75-100 % ko'proqdir. Tomchilatib sug'orishda dalaga suvni bir tekis taqsimlash va sug'orishni sifatli olib borishda sug'orish texnikasi va texnologiyasini ishlab-chiqishning ilmiy - amaliy ahamiyati katta. Shu sababli sug'orish texnikasi elementlarining parametrlarini aniqlashda asosiy bo'lib, uni keng miqyosda qo'llash uchun ayrim xolatlariga o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, sug'orishda egatning bosh qismi ortiqcha namlanishi, etak qismida nam yetishmasligi tuproqda degradatsiya xolatini keskinlashuviga olib keladi. Shuning uchun geomorfologik, relief, tuproq turiga qarab sug'orish usuli tanlanganda bu nazariyaga tuzatish kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sug'orish rejimini belgilashda dala uzunligi bo'yicha namlanish nazariyasi tuproq turi, geologik va gidrogeologik xamda iqlim sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgartirishni ta'kidladi. Suvdan samarali foydalanishga, asosan yer ustidan sug'orish usullarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni qo'llashni tashkil etish bilan erishiladi. Bunda suvni filtratsiyaga va paynovga isrofi kamayadi. Yangi sug'orish texnologiyalarining asosiy vazifasi egat olib sug'orishda sug'orish texnikasi elementlarini aniqlashdan iborat. Chunki, sug'orish texnika elementlarini to'g'ri belgilash suvni egat uzunligi bo'yicha bir xilda taqsimlanishiga, egatning foydali ish ko'effitsientini va suvdan foydalanish ko'effitsientlarini ortishiga olib keladi. Bunda eng asosiy omil suvni tuproqqa singish tezligini vaqt bo'yicha o'zgarishi xisoblanadi.

Sug'orishda yangi texnologiyalarni qo'llash uning sifatini oshirishga olib keladi. Bu ilmiy tadqiqotlar egatlab sug'orishda asosan egatga suv doimiy va o'zgaruvchan suv miqdori berilganda amalga oshirilgan Mirzacho'ning bo'z-o'tloq tuproqlarida olib borgan tajribalari asosida shuni ta'kidlashadiki, g'o'zani egatga plyonka to'shab 0-2-0 sug'orish texnologiyasida 2 marta sug'orish, birinchi sug'orishda 500 m³/ga iyul oyining birinchi o'n kunligida, ikkinchi marta 1000 m³/ga avgustning birinchi o'n kunligida. U egat uzunligini 200m, suv sarfini 0,75l/s oqim bilan amalga oshirishni tavsiya qiladi.

Yuzadan sug'orishda suvdan oqilona foydalanish, suv zaxiralaridan tejab-tergab samarali foydalana olish texnologiyalari, o'simliklarni sug'orishda suvdan oqilona foydalanish va namlikni egat uzunligi bo'yicha bir xilda taqsimlash, xorijiy mamlakat olimlarida xam qiziqishlar uyg'otib kelgan. Sug'orish texnologiyasiga yaqin bo'lgan texnologiya bilan tajriba olib bordi. Sug'orish uchun olingan suv galma-gal, toq va juft egatlarga qo'yilib, egat oxiriga yetgandan so'ng sug'orish vaqti

ikki marotaba ko'p qilib belgilandi, lekin namlikni egat uzunligi bo'yicha bir xilda ta'minlashga erisha olmadi.

1-rasm. Egatlab va tomchilatib sug'orishda ildiz qatlamlarining namlanishi

Bug'doy va g'o'za ekilgan qumoq tuproqli dalada impulsar bilan va doimiy oqim bilan sug'orish suvini tuproqqa singish jarayonini o'rgangan. Diskret sug'orishda barcha tuproq turlarida suv shimilishi o'rnatilgan tezligi nazoratga nisbatan 1/3- 2/3qismga kam bo'lgan, suv sarfi xam oz ketganligini ta'kidlashgan. Tuprog'i yengil va og'ir qumoq bo'lgan dalalarda olib borgan izlanishlari shuni ko'rsatdiki, tuprog'i yengil qumoq dalada doimiy oqim bilan sug'orishga 2800 m³/ga, impulsar bilan berilganda esa 1770 m³/ga ni tashkil etgan. Suvni chuqur qatlamlarga sizib yo'qolishi esa mos ravishda 1220 m³/ga va 635 m³/ga ni tashkil etgan. Suvning taqsimlanish samaradorligi esa 35 % va 60,4% ga teng bo'lgan. Bularning asosiylaridan biri kinematik to'lqin modeli bunga asosan oqim egat oxiriga yetguncha bo'lgan davrda uni (oqimga) o'zgartirishni shundan so'ng, ya'ni namga to'yintirish davrida kamaytirilgan oqimni doimiy saqlashni ko'zda tutadi yoki bu davrda sug'orish impulsar bilan davom ettiriladi.

Sug'orishda kamerali va drosselli pnevmatik va gidravlik qopqoq (klapan) turlari bilan sozlanadigan qattiq, ko'chma sug'orish quvurlari ishlatiladi, elektron boshqarishga ega programmatorga beriladigan vaqtinchalik dasturlar asosida sug'orishni boshqaradigan tizilma eng ko'p tarqalgan. Uskunalarni ishlab chiqarishni 10 dan ko'proq firmalar o'zlashtirib olgan. Tuzilma-quvurlardan, klapanlar va nazorat-boshqaruv qurilmasidan iborat. Tizilma bilan g'o'za ekilgan dala sug'oriladi. Egatlar nishabligi 1,5% ni tashkil etgan, dala o'rta qumoq tuproqdan iborat. Impulsar bilan sug'orishda samaradorlik 87%, doimiy oqimda sug'orishda esa 59% ni tashkil etdi. Ishlarida shimilish tezligini suv oqimi xarakati tezligiga va oqova miqdoriga ta'siri yoritilgan. Boshlang'ich suv oqimi 0,3 l/s ga teng va impulsar davri 20 minutga teng bo'lganda, bir necha impulsdan keyin o'rtacha shimilish tezligi, doimiy oqimda sug'orilganga nisbatan 1/4 ga teng bo'lgan. Suv berish davri impulsi sug'orish tizimi ishiga sezilarli ta'sir etadi, tanaffus esa ta'sir etmaydi. Ajablanarli tomoni shundaki, egatlar suvga to'ldirilgandan keyin shimilish tezligi juda kamayadi. Bu tajriba natijasida suvni hozirgi davrda turli dala sharoitlarida olib borilgan o'nlab tajribalar xam tasdiqlamoqda.

Tuproqning cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) Tuproqning namiqish darajasiga qarab uning yuqori yoki past bo'lishi uchun tuproqning pastki qatlamlarigacha kapillyar teshikchalar suv bilan to'lishi va xavo xaroratining keskin o'zgarishida qishda past darajada xamda kuzda yuqori darajada bo'lishi tuproq qatlamiga bog'liq. Tuproqning cheklangan dala nam sig'imi turli darajada tuproqqa singib ketgan suvning qatlamlarda tutib qolish qobiliyati tushuniladi. Tajriba o'tkazilgan joyda tuproqning nam sig'imi qancha yuqori bo'lsa, o'simlik uchun tuproqda yetarli namlik ta'minlanadi. Shundan so'ng uchinchi kundan boshlab namlikni aniqlash uchun xar 10 sm qatlamda sizot satxigacha 5 qaytariqdan tuproq namunalari olindi. Tuproq namunalari olish namlik doimiy miqdorga

yetguncha davom ettirildi. Namlikning doimiy ko'rsatgichi cheklangan dala nam sig'imi deb qabul qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Butayarov A.T. Amu-Surxon irrigatsiya tizim havza boshqarmasida suvdan foydalanish holati. Mejdunarodnaya konferensiya innovatsionnoe razvitie nauki i obrozovaniya. Noyabr 2020 g. «Sbornik nauchnyx trudov Pavlodar, Kazaxstan» Noyabr, 2020 g. -St. 132-139.
2. Isaeva A.A.Spravochnik ekologiya - klimaticheskix harakteristik. g. Moskva.. MGU, 2005. - 412 s.
3. Sabirjan Isaev, Gulom Bekmirzaev, Mirkadir Usmanov, Elyor Malikov, Sunnat Tadjiev, Abdukadir Butayarov. Provision of remote methods for estimating soil salinity on meliorated lands. E3S Web of Conferences 376, 02014 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337602014>. ERSME-2023
4. Bakir Serikbaev, Abdukodir Butayarov, Sardor Gulamov, Sanobar Dustnazarova. Inflation of water to the soil in the fields of drop irrigation. E3S Web of Conferences 264, 04002 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404002>. CONMECHYDRO – 2021.
5. Butayarov A.T., Nazarov A. A. Scientific substantiation of technology of efficient use of water resources in irrigation of cotton. E3S Web of Conferences 401, 05048 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105048>. CONMECHYDRO – 2023.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000